

বামফ্রন্ট সরকার ও পঞ্চগয়েত: সাফল্যের

রূপরেখা

জমির অধিকার, কৃষকের অধিকার

বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে ভূমিহীনদের জমি, জমির পাট্টা বিলিতে দেশের সেরা পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গে ৩০লক্ষাবিক কৃষক পেয়েছেন ১১লক্ষ ২৭হাজার একত্রেও বেশি জমি। সারা দেশে জমির পরিমাণের মাত্র ৩% পশ্চিমবঙ্গে। অঞ্চল গোটা দেশে ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে যত জমি বণ্টিত হয়েছে তার ২২ শতাংশই ছিলো আমাদের রাজ্যে।

পাট্টা প্রাপকদের প্রায় ৩৭% তফসিলী জাতিভুক্ত, প্রায় ১৮% আদিবাসী, প্রায় ১৮% অধ্যায়লু মসন্দায়ের।

পশ্চিমবঙ্গে কৃষক পরিবারের মা-বোনেরাও পাট্টা পেয়ে জমির মালিক। রাজ্যে ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে নারী-পুরুষ যৌথ পাট্টা ৬লক্ষ ১৮ হাজারেরও বেশি। মহিলাদের পাট্টা ১লক্ষ ৬১ হাজারেরও বেশি।

বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিসংস্কারের ফলে রাজ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের হাতে ৮৪% কৃষিজমির কার্যকরী মালিকানা। জাতীয় স্তরে এই হার ৩৪ শতাংশের অল্প বেশি।

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১৫ লক্ষ ১৩ হাজার নথিভুক্ত বর্গাদারের আইনী অধিকার সুরক্ষিত। বর্গা উচ্ছেদ আঁচকাতে ১৯৭৭ সালের সেপ্টেম্বরেই ভূমিসংস্কার আইনের সংশোধন করেছিল রাজ্য সরকার। রাজ্যে বর্গা নথিভুক্ত জমির পরিমাণ প্রায় ১১ লক্ষ ১৫ হাজার একর।

শুধুমাত্র সপ্তম বামফ্রন্ট সরকারই ২০০৬-২০১১ সালের মধ্যে প্রায় ২২ হাজার জমির পাট্টা বিলি করেছে।

ভূমিসংস্কারের কাজ আরো সংহত করতে 'চাষ ও বসবাসের ভূমিদান প্রকল্প' শুরু করেছিল সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার। দেশের প্রথম এরকম উদ্যোগ। শেতমজুর, গ্রামীণ ফার্মিগার ও মৎস্যজীবীদের ৫ কাঠা পর্যন্ত জমি দেওয়া হচ্ছে বিনামূল্যে। এজন্য জমি সংগ্রহ করতে এন্টর্টাই আন্তরিক রাজ্য সরকার যে ইচ্ছুক জমি মালিকদের কাছ থেকে কাজরদরের চেয়ে ২৫% বেশি দাম দিয়ে জমি কিনছে। প্রায় ২ লক্ষ পরিবার এই প্রকল্পে উপকৃত হবেন।

বন্যধিকার আইন ২০০৬ অনুযায়ী প্রায় ২৭ হাজার আদিবাসী পরিবার বামফ্রন্টের সময়ে পাট্টা পেয়েছেন।

ভূমি সংস্কারে সারা দেশে পশ্চিমবঙ্গ যে দৃষ্টান্ত তা সারা দেশে স্বীকৃত। কৃষি সম্পর্ক এবং ভূমিসংস্কার নিয়ে গঠিত জাতীয় স্তরের কমিটির রিপোর্টে সেই স্বীকারোক্তি স্পষ্ট। কেন্দ্রীয় ধ্যামোন্সয়ন

মহুক এই কমিটি গড়ে ২০০৮ সালে। ২০০৯ সালে ইউ পি এ-২ সরকারের সময়কালে সেই রিপোর্ট প্রকাশ করে কেন্দ্র। কমিটির রিপোর্টের ছত্রে ছত্রে ধরা পড়েছে গোটা দেশে কীভাবে অবহেলিত হয়েছে জমির অধিকার স্বীকৃতির কাজ। কমিটি বলেছে, সারা দেশে বিকল্প তিনটি রাজ্য: পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরা। পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কারের প্রকল্প রাজনৈতিক আন্দোলনের সাফল্য চিহ্নিত করতে বাধ্য হয়েছে কমিটি। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ১৯৭৮ সালে ভাগচাষীদের নথিভুক্ত করার বিশেষ কাজে হাত দেয় রাজ্য সরকার। বংশানুক্রমিক ভিত্তিতে সেই অধিকার স্বীকৃত হয়। রাজ্য সরকারের প্রবল সদিচ্ছা এবং কৃষিজীবী মানুষের বিপুল রাজনৈতিক আন্দোলনে এই কাজ সম্ভব হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে পঞ্চায়েত। কমিটির মন্তব্য, এই কাঠামো অন্য রাজ্যগুলিতে অনুপস্থিত।

১৯৭৭ সালের আগে খাদ্যশস্য উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ ছিল ষাটটি রাজ্য। রাজ্যে মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৯৭৬-৭৭ সালে ছিল ৭৪ লক্ষ টন। ২০১১-তে দাঁড়ায় প্রায় ১৭০ লক্ষ টন। চাল উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে প্রথম স্থানে চলে যায়। ১৯৭৭-৭৮ সালের তুলনায় ৯৮ শতাংশ বেশি চাল উৎপাদন হয়েছে ২০১০-১১-তে।

দারিদ্র্য হ্রাস

দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের চিত্র সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। কেন্দ্রীয় যোজনা কমিশনের তথ্য কী বলছে? ১৯৭৩-৭৪ সালে দারিদ্র্যসীমার নিচে জনসংখ্যার অনুপাত ছিলো ৬৩.৪৩ শতাংশ। যা ছিলো সেই সময়ে গোটা দেশের গড় অনুপাত ৫৪.৮৮ শতাংশ থেকে অনেক বেশি। তখন রাজ্য কংগ্রেসের শাসন। বামফ্রন্ট সরকার তৈরি হবার পর থেকে দ্রুত কমে থাকে দারিদ্র্য হার। ১৯৮৩ সালেও পশ্চিমবঙ্গে দারিদ্র্যের অনুপাত ছিল ৫৩.৬ শতাংশ। সারা দেশে এই হার ছিল ৪৪.৯৩%। পশ্চিমবঙ্গের থেকে ৯% কম। ২০০৪-০৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের দারিদ্র্যের এই অনুপাত ২৫.৬৭% হয়। সারা দেশের হার সেই সময়ে ছিল ২৮.২৭%। যা পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বেশি। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে দারিদ্র্য হ্রাস সারা দেশের তুলনায় দ্রুত হারে হয়েছে। এই তথ্যও বিস্ময়কর নয় যে, পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ দারিদ্র্যের হার ১৯৮৩ সালের ৬১.৫৬% থেকে ২০০৪-০৫ সালে ২৮.৪৯%-এ নেমে এসেছে। এতো দ্রুত কোনো রাজ্যই দারিদ্র্যের অনুপাত কমাতে পারেনি।

জন্মহার, গড় আয়ু

বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে গড় আয়ু, জন্মহার, মৃত্যুহার এবং প্রসূতি মৃত্যুর হারে পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় স্তরের চেয়েও অনেক এগিয়ে যায়। গড় আয়ু জাতীয় স্তরের ক্ষেত্রে পুরুষ ৬৫.৮ বছর ও মহিলা ৬৮.১ বছর কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে পুরুষ ৬৮.২৫ বছর ও মহিলা ৭০.৯ বছর। জন্মহার জাতীয় স্তরের ক্ষেত্রে প্রতি হাজারে ২২.৮; তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে ১৭.৫। শহরঞ্চলে জন্মহারের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আগে (১২.৪)। এক্ষেত্রে জাতীয় হার ১৮.৫। মৃত্যু হার জাতীয় স্তরের ক্ষেত্রে প্রতি হাজারে ৭.৪; তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে ৬.২ (রাজ্য এক্ষেত্রে প্রথম)। প্রসূতি মৃত্যুর হার জাতীয় স্তরের ক্ষেত্রে প্রতি লক্ষে ২৫৪ জন; তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে ১৪১ জন। ২০১১-র জনগণনার হিসেবে রাজ্যে শিশুমৃত্যুর হার হাজারে ৩৩। যেখানে জাতীয় হার ৫০। এক্ষেত্রে গোটা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ছিলো চতুর্থ স্থানে। এই সময়ের মধ্যে রাজ্যে সাধারণ মৃত্যুর হারও কমেছে। ২০১১-তে ছিলো ৬.২%। সেখানে জাতীয় হার ৭.৩%। বস্তুত, দেশে মৃত্যু হারে পশ্চিমবঙ্গের স্থান সর্বনিম্ন জায়গায় চলে যায়। খুব স্বাভাবিক ভাবেই বোঝা যায় রাজ্যে মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

১৯৭৭সালে পশ্চিমবঙ্গে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ১৩২৬। ২০১০সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১২০০০। এই সময়সীমার মধ্যে হাসপাতালগুলির শয্যা সংখ্যা ৫৩৫০৯ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১লক্ষেরও বেশি। তাছাড়া এই সময়ের মধ্যে পরিবার কল্যাণ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা ১০০৫ থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছিল ১০ হাজার ৩৫৬টি।

সাক্ষরতা

রাজ্য এগিয়েছে সাক্ষরতায়। সারা দেশে যেখানে সাক্ষরতার হার ৭৪%, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে ৭৭%। দেশের মধ্যে পঞ্চম। বামফ্রন্ট সরকারের ৩৪ বছরের শাসনকালে রাজ্যে মহিলাদের সাক্ষরতার হার ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৭১.২%। এক্ষেত্রেও জাতীয় হারের থেকে রেকর্ড উন্নত। এক্ষেত্রে সর্বভারতীয় হার ৬৫.৪%।

গ্রামে স্কুল

প্রতি ১০ বর্গ কিলোমিটারে একটি প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ভারতের কোন রাজ্যে সবচেয়ে বেশি? পশ্চিমবঙ্গে। ২০১১-তে রাজ্যে এই সংখ্যা ৮.৬৪। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে এই হার ৩.৩৫। বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে এই সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে পশ্চিমবঙ্গ।

১৪লক্ষের বেশি স্বনির্ভর গোষ্ঠী

বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে পঞ্চায়েতের সক্রিয় ভূমিকার ফলে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গ্রামীণ মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিল। ২০০৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল ৩লক্ষ ৮০ হাজার। ২০১০ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪লক্ষ ৫৬ হাজার ৭৩৯। প্রায় পাঁচ বছরে বেড়েছে ১০লক্ষের বেশি। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিতে মোট সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় দেড় কোটি। সদস্যদের ৯০ শতাংশই মহিলা। দলগুলির দক্ষিণ অর্থের পরিমাণ প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা। প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ প্রায় ৮.৫০০ কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গই ছিলো একমাত্র রাজ্য যেখানে মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ভরতুকি দিয়েছে রাজ্য সরকার।